

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación de la satisfacción, calidad percibida de la atención médica y trato adecuado en consulta externa del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

La calidad de la atención médica y la satisfacción de los pacientes son indicadores clave para los servicios de salud y actualmente se conciben como un concepto multidimensional que incluye seguridad, sostenibilidad y justicia. En el servicio de Medicina Interna, donde la atención suele ser prolongada, conocer la percepción de los usuarios permite mejorar prácticas clínicas y fortalecer un enfoque centrado en el paciente. Ante el aumento de enfermedades crónico-degenerativas en México, este estudio busca evaluar, mediante encuestas, la percepción de calidad en la consulta externa del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, con el fin de impulsar estrategias de mejora continua.

3. Objetivo general

Medir la satisfacción, calidad percibida de la atención médica y trato adecuado en la consulta externa del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” mediante la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno” (ESTAD).

4. Diseño

Transversal, descriptivo y prospectivo

5. Métodos

La población de estudio estará conformada por pacientes mayores de 16 años que acudan a la consulta externa del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, ya sea de primera vez o subsecuentes, durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025. Se utilizará un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Se incluirán pacientes de cualquier género que otorguen consentimiento informado, así como aquellos que cuenten con un familiar acompañante capaz de responder la encuesta. Se excluirán quienes no deseen participar y se eliminarán encuestas incompletas o duplicadas.

6. Institución a implementar

Servicio de Consulta Externa, División de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00075.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |